
EXPECTATIVAS E DESAFIOS DOS ALUNOS DE ADMINISTRAÇÃO DO DCH-I DA UNEB ORIUNDOS DE ESCOLAS PÚBLICAS: PROMOÇÃO DA TRANSIÇÃO ACADÊMICA, PERMANÊNCIA E CONSTRUÇÃO DA AUTONOMIA PROFISSIONAL (2016-2023)

Recebido: 12/07/24 | *Avaliado:* 11/08/24 | *Aceito:* 30/03/25

Pedro Henrique Eleutério

Graduando do Curso de Bacharelado em Administração pela Universidade do Estado da Bahia (UNEB).

E-mail: pedroeleuterio@outlook.com.br

Antônio Carlos Icó

Mestre em Gestão e Tecnologias Aplicadas à Educação (GESTEC - UNEB); Especialista em Administração Tributária (UCSAL); Bacharel em Psicologia (UFBA); Bacharel em Administração.

E-mail: icouneb@gmail.com

RESUMO

A hipercompetição contemporânea e a globalização desafiam as estratégias tradicionais de negócios, demandando profissionais altamente capacitados (HITT; IRELAND; HOSKISSON, 2011). Em cenários de incerteza, gestores devem dominar a técnica e a política da administração para liderar equipes e recursos de forma eficaz (ANDRADE; AMBONI, 2011). A pandemia acelerou transformações tecnológicas e comportamentais, tornando o domínio de novas ferramentas e a prática do trabalho híbrido essenciais (ALMEIDA, 2023). No Brasil, o ensino superior passou por significativas transformações com o REUNI e a adoção de políticas de cotas, que democratizaram o acesso, mas revelaram assimetrias na adaptação de alunos de escolas públicas (COULON, 2017). Este artigo investiga as ações afirmativas do curso de Administração do Campus I da UNEB para promover a permanência e sucesso de alunos oriundos de escolas públicas, considerando suas percepções sobre a eficácia dessas políticas. Os resultados indicam que, apesar dos avanços, ainda existem lacunas nos programas de assistência estudantil. Sugere-se que a UNEB intensifique seus programas de nivelamento acadêmico, orientação vocacional e psicossocial, além de criar espaços de acolhimento e diálogo. A partir da pesquisa realizada, levantou-se que o ensino superior público é fundamental para enfrentar as desigualdades sociais e econômicas, e que investimentos em políticas de assistência estudantil e revisões pedagógicas são essenciais para garantir equidade. A pesquisa justifica-se pela possibilidade de auxiliar na construção do conhecimento sobre as necessidades e expectativas dos alunos, contribuindo para a formulação de políticas públicas e estratégias institucionais mais eficazes.

Palavras-chave: Políticas de Cotas. Assistência Estudantil. Universidade Pública. Emancipação e Autonomia.

ABSTRACT

Contemporary hypercompetition and globalization challenge traditional business strategies, demanding highly skilled professionals (Hitt, Ireland & Hoskisson, 2011). In uncertain scenarios, managers must master both the technical and political aspects of management to lead teams and resources effectively (Andrade & Amboni, 2011). The pandemic has accelerated technological and behavioral transformations, making the mastery of new tools and the practice of hybrid work essential (Almeida, 2023). In Brazil, higher education has undergone significant transformations with the REUNI program and the adoption of affirmative action policies, which have democratized access but revealed asymmetries in the adaptation of students from public schools (Coulon, 2017). This article investigates the affirmative actions of the Administration course at Campus I of UNEB to promote the retention and success of students from public schools, considering their perceptions of the effectiveness of these policies. The results indicate that despite advancements, there are still gaps in student assistance programs. It is suggested that UNEB intensify its academic leveling programs, vocational and psychosocial guidance, and create welcoming and dialogic spaces. Based on the research conducted, it was found that public higher education is fundamental to addressing social and economic inequalities, and that investments in student assistance policies and pedagogical revisions are essential to ensure equity. The research is justified by the potential to aid in the construction of knowledge about the needs and expectations of students, contributing to the formulation of more effective public policies and institutional strategies.

Keywords: Affirmative Action. Student Assistance. Public University. Emancipation and Autonomy.

1 INTRODUÇÃO

De acordo com Hitt, Ireland e Hokinsson (2011), a mudança na dinâmica competitiva em várias indústrias introduziu o conceito de hiperconcorrência no atual ambiente de negócios. Essa nova dinâmica reflete um cenário de instabilidade constante, no qual a estabilidade tradicional do mercado cede lugar a um ambiente caracterizado por mudanças imprevisíveis e rápidas. Isso é resultado da concorrência estratégica entre empresas globais e inovadoras. Além desse reordenamento, a economia globalizada, possibilita a livre circulação de bens, serviços e conhecimento, amplificando essa competição, desafiando as estratégias tradicionais das empresas. Diante desse panorama da hipercompetição e em constante evolução, destaca-se a importância da demanda por profissionais altamente capacitados, cujo desenvolvimento de habilidades desde a formação acadêmica se mostra crucial para enfrentar e se destacar nesse contexto desafiador.

Nesse sentido, para Andrade e Amboni (2011) compreender a gestão em cenários de incerteza, instabilidade e imprevisibilidade é um desafio singular que se apresenta aos gestores, especialmente em um mercado altamente competitivo. Por sua vez, esse contexto atual demanda a colaboração do trabalho em equipe para alcançar objetivos coletivos, tanto nas equipes, quanto nas organizações. Dando ênfase à natureza técnica e política da administração, delineando-a como um processo contínuo de gerenciamento de recursos e liderança de pessoas em busca de metas organizacionais e sociais. Destaca ainda que, administrar envolve a tomada constante de decisões estruturadas e não estruturadas por meio de planejamento, organização, direção, coordenação e controle, tudo voltado para alcançar objetivos específicos das organizações e da sociedade.

Corroborando essa ideia, para Almeida (2023, em Correio), a pandemia atuou como um fator acelerador de diversas transformações, tanto de comportamento, quanto no uso de tecnologias, com as empresas dando ênfase maior na contratação de profissionais que dominem ferramentas tecnológicas. O modelo de trabalho híbrido e o remoto já são uma prática, conduzindo assim a maiores possibilidades de atuação dentro do mercado. Em contraponto, os desafios e necessidades de aprimoramento de competências tecnológicas, e domínio de novas ferramentas, se tornaram maiores.

Segundo Alain Coulon (2017), o ensino superior no Brasil passou por transformações significativas nas últimas décadas, com iniciativas como o Programa de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI). Essas transformações incluíram a adoção de cotas étnicas e raciais, a utilização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) como forma

de admissão e a expansão do Sistema de Seleção Unificada (SiSU). Além disso, houve um aumento na oferta de vagas no ensino superior privado por meio do Programa de Financiamento Estudantil (P-Fies) e do Programa Universidade para Todos (ProUni). Essas políticas contribuíram para a democratização do acesso ao ensino superior brasileiro. Entretanto, a democratização do acesso ao ensino superior revelou assimetrias, observando-se problemas de adaptação e dificuldade na transição entre ensino médio e superior, dos estudantes advindos de escolas públicas, durante os anos iniciais de curso, no Brasil. É nesse contexto de transição e adaptação, que surge a necessidade de uma pedagogia da afiliação, que visa auxiliar os estudantes a se afinarem ao novo universo acadêmico.

Sob essa ótica, esse autor destaca duas experiências bem-sucedidas: a escrita cotidiana e a aprendizagem da metodologia documental. Essas atividades proporcionam aos estudantes a oportunidade de entrar no mundo das ideias, familiarizando-se com as rotinas, regras e códigos da Universidade, contribuindo para apropriação dos saberes acadêmicos, bem como, desenvolvimento da capacidade de argumentação.

Contudo, além da adaptação, é preponderante aos estudantes em condições de vulnerabilidade econômica e social, a ajuda material. Para Santos (2009), a assistência estudantil pode ajudar materialmente na permanência na Universidade pública. Ou seja, os recursos que ela disponibiliza podem contribuir para a compra de material didático e até mesmo para arcar com alguns gastos essenciais da sua manutenção a exemplo do transporte e da alimentação. No entanto, muitas vezes ela não é suficiente, conduzindo os jovens ao ingresso prematuro no mercado de trabalho para complemento de renda familiar e custeio dos dispêndios acadêmicos (transporte, impressão de material, aquisição de cadernos, livros).

Os estudantes provenientes de cotas enfrentam os desafios diários com determinação, buscando oportunidades de melhoria em suas condições de vida e aspirando a uma ascensão social por meio da obtenção de qualificação universitária. Essa busca é motivada pela perspectiva de concretização de expectativas e sonhos não só individuais, mas também compartilhados por suas famílias (BELLO, 2013).

De acordo com as diretrizes acadêmicas, é fundamental que os desafios enfrentados pelos estudantes sejam integrados à agenda de soluções das entidades educacionais e dos órgãos governamentais. É essencial que os gestores tenham acesso às percepções e opiniões dos estudantes para embasar estratégias mais eficazes em seus planos de ação. Nessa conjuntura, a implementação de programas de auxílio estudantil se evidencia como uma abordagem pertinente para prover suporte aos discentes que confrontam dificuldades ao conciliar suas

obrigações acadêmicas com as demandas laborais, consolidando, desse modo, sua permanência exitosa na instituição de ensino (MARANHÃO, 2015).

Por tudo isso, compreende-se que, é parte das atribuições da academia investir em programas de nivelamento acadêmico, orientação vocacional e psicossocial, além de criar espaços de acolhimento e diálogo. Sendo assim, propõem-se enquanto Problemática de Pesquisa compreender: Quais as ações afirmativas o curso de Administração do Campus I da UNEB tem promovido em favor da permanência de seus alunos, advindos de escolas públicas, e, de que maneira o curso tem atuado no sentido de promover ações de igualdade de oportunidades, durante o processo de construção da emancipação e autonomia dos seus futuros egressos em transição para o mercado de trabalho altamente competitivo? Como os alunos de administração do Campus I da UNEB percebem a eficácia das ações afirmativas promovidas pela Universidade para garantir sua permanência e sucesso acadêmico? Quais são as lacunas existentes nos programas de assistência estudantil da UNEB que dificultam a igualdade de oportunidades para alunos oriundos de escolas públicas, na percepção dos assistidos? De que forma, na visão dos alunos, oriundos de escolas públicas, a UNEB pode adaptar suas estratégias educacionais para melhor apoiar a transição dos alunos de administração advindos de escolas públicas, considerando suas necessidades acadêmicas e profissionais?

Pressupõe-se que os estudantes enfrentam dificuldades durante o processo de transição entre o ensino médio e superior e que são incompletas as suas percepções a respeito das políticas de acompanhamento e permanência da UNEB durante a sua formação. Nesse contexto, esta pesquisa tem como objetivo geral identificar quais são as principais dificuldades e como elas afetam o processo de construção da sua emancipação e autonomia de transição para o referido mercado de trabalho. Tendo como objetivos específicos conhecer os principais desafios enfrentados pelos alunos oriundos de escolas públicas no processo de transição entre o ensino médio e superior; contribuir com o processo de mobilidade social e melhoria da qualidade de vida desses futuros egressos, de maneira que detenham igualdade de oportunidades durante o processo de transição entre a vida acadêmica e construção de sua carreira profissional; apresentar proposições que possam servir para a Universidade alinhar as suas ações de acordo com as necessidades enfrentadas por seus alunos; compreender os fatores que conduziram os estudantes à escolha desse curso e dessa Universidade; mapear as pretensões profissionais dos futuros egressos advindos de escolas públicas do curso de Administração da UNEB em relação às áreas profissionais.

Nesta pesquisa compreende-se o ensino superior público enquanto uma ferramenta fundamental para o enfrentamento das assimetrias, não apenas sociais, mas também financeiras.

Para os estudantes, principalmente os advindos de camadas populares da sociedade e egressos das escolas públicas, ingressar no ensino superior público lhes possibilita a obtenção de bolsas de assistência estudantil, estágio ou até mesmo o ingresso direto no mercado de trabalho. Conforme referido acima, o pesquisador é graduando em Administração pelo DCH I da UNEB, transferido da UFBA pela dificuldade em conciliar a jornada laboral e a formação acadêmica, negro e estudante oriundo escola pública. Os aspectos acima justificam esta pesquisa, no sentido de contribuir com o processo de mobilidade social e melhoria da qualidade de vida dos egressos, de maneira que obtenham mais condições de oportunidades durante a construção acadêmica de sua carreira profissional. Conseqüentemente, as proposições aqui elencadas poderão servir para a Universidade alinhar as suas ações de acordo com as necessidades enfrentadas por seus alunos, além das transformações e exigências do mencionado mercado altamente competitivo.

Desta forma, a criação de um ambiente acadêmico inclusivo, com investimento em um maior número de políticas de assistência estudantil e a revisão das práticas pedagógicas são medidas essenciais para garantia de equidade. Assim, esta pesquisa justifica-se pela possibilidade de auxiliar na construção do conhecimento do referido universo populacional universitário e suas expectativas e necessidades, além do processo de formação pedagógica. Os resultados desse trabalho poderão ser utilizados para evolução de políticas públicas, elaboração de oficinas, *workshops*, mentorias e direcionamento profissional dos futuros administradores (Oliveira, 2018).

Este artigo compõe-se de cinco sessões, a segunda referente ao referencial teórico, a terceira aos processos metodológicos que foram usados na pesquisa, a quarta é referente aos resultados obtidos e discussões e a quinta sessão é referente às considerações finais.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 INÍCIO DO ENSINO DA ADMINISTRAÇÃO NO BRASIL

Segundo o Conselho Federal de Administração (2018), o ensino de Administração no Brasil revela uma história marcada por momentos regulatórios-chave e pela influência de instituições pioneiras, traçando um panorama da evolução socioeconômica do país. Desde os currículos mínimos de 1966 e 1993 até a proposta de diretrizes curriculares de 1998, delineadas pela Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação, a trajetória educacional é marcada por mudanças significativas. O contexto histórico brasileiro, especialmente a transição de uma economia agrária para a industrialização, demandou profissionais especializados em

Administração. O surgimento de cursos nesse campo coincidiu com a urgência de formação de mão-de-obra qualificada, um marco na década de quarenta, culminando na regulamentação da profissão em 1965 pela Lei nº 4.769.

A Fundação Getúlio Vargas, por meio da Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas e da Escola de Administração de Empresas de São Paulo, foi pioneira na formação de especialistas, buscando inspiração e intercâmbio internacional para moldar seu currículo. A evolução desses cursos envolveu não apenas a criação de programas de graduação, mas também a expansão para pós-graduação *latu e strictu sensu*, inclusive o doutorado. A regulamentação da profissão e a definição de currículos mínimos (Parecer nº 307/66) foram marcos cruciais, estabelecendo disciplinas essenciais e estágios supervisionados.

Além disso, houve uma mudança estrutural no sistema educacional, com a proliferação de cursos de Administração além das instituições universitárias, refletindo a crescente importância das grandes unidades produtivas na economia nacional. A criação dos Conselhos Regionais de Administração após a regulamentação consolidou a profissionalização, destacando a relevância dos Administradores em um contexto de organizações cada vez mais complexas.

O parecer nº 307/66 desempenhou um papel fundamental ao estabelecer o currículo mínimo para o curso de Administração no Brasil, formalizando as bases do exercício profissional como Técnico de Administração, construído pelos componentes de Matemática, Estatística, Contabilidade, Teoria Econômica, Economia Brasileira, Psicologia Aplicada à Administração, Sociologia Aplicada à Administração, Instituições de Direito Público e Privado (incluindo Noções de Ética Administrativa), Legislação Social, Legislação Tributária, Teoria Geral da Administração, Administração Financeira e Orçamento, Administração de Pessoal, Administração de Material (CFA, 2018).

2.2 A CRIAÇÃO DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO NA UNEB

De acordo com Torres e Pimenta (2019), em 1997 a UNEB criou e autorizou o funcionamento do primeiro Curso de Graduação em Administração, vinculado ao Departamento de Ciências Humanas do Campus I (DCH I), localizado em Salvador. A sua grade curricular é estruturada com elementos embasados em filosofia e sociologia, essenciais para a formação de profissionais críticos, com um perfil tanto científico quanto humanístico. o principal objetivo é proporcionar conhecimentos teórico-práticos fundamentais à Ciência da

Administração, visando capacitar os futuros profissionais para os desafios presentes na atuação em diversas organizações. Além de abranger diversos campos profissionais.

2.3 POLÍTICAS AFIRMATIVAS NO BRASIL

No Brasil, a Lei das Cotas (Lei nº 12.711), sancionada em agosto de 2012, representa para Melo-Silva e Guarnieri (2017) uma política de ação afirmativa no âmbito do Ensino Superior. Após um extenso período de debate, sua promulgação gerou significativas discussões e divergências. Esta legislação compulsória estabelece a obrigatoriedade para as Universidades, Institutos e Centros Federais de reservarem metade de suas vagas para estudantes provenientes de escolas públicas. Dentro dessa cota, há uma reserva específica destinada a estudantes autodeclarados negros (identificados como "pardos" ou "pretos") e indígenas, cuja proporção é determinada pela representatividade desses grupos no território onde está situada a Instituição de Ensino Superior (IES), conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

No contexto abordado, Bello (2013) nos diz que, a dificuldade de ascensão social, herdada historicamente da era da escravidão, perpetua a presença subjacente do racismo e seus desdobramentos: o preconceito e a discriminação racial. A interligação temporal entre passado, presente e futuro busca mitigar os efeitos atuais das práticas discriminatórias do passado, visando a concretização da igualdade efetiva e a construção de uma sociedade mais inclusiva para as futuras gerações. A realidade compartilhada por estudantes em sua pesquisa, exemplificada pela descrição de seus ambientes residenciais, frequentemente associada a bairros carentes com altos índices de violência, limitações de lazer ao ar livre na infância, além de condições precárias de infraestrutura e acesso a transporte.

O debate em torno das Cotas Universitárias suscitou maior preocupação sobre o desempenho dos estudantes cotistas, evidenciando altas taxas de reprovação entre os ingressantes. No entanto, os resultados levam a crer que, ao longo do curso, os estudantes se adaptam ao novo meio, passam a conhecer melhor as regras do jogo escolar, aprendem o ofício de aluno e se tornam universitários. Conforme enfrentamento das dificuldades sociais e financeiras, o aluno advindo de escola pública, que não opte pelo abandono, possui uma tendência de igualar, ou mesmo, superar o aluno não-cotista (COULLON, 2017).

Conforme Bello (2013), a importância dos recursos, familiares e pessoais, como impulsionadores para os cotistas negros, fazendo emergir o conceito de resiliência nas narrativas desses estudantes, que frequentemente superam desafios, motivando a busca pela

realização de seus objetivos, adaptando-se e crescendo diante de crises e adversidades cotidianas.

2.4 POLÍTICA DE COTAS NA UNEB

Segundo Vasconcelos (2012 *apud* Santos, 2018), a UNEB tornou-se a primeira instituição de ensino superior no estado a adotar o sistema de cotas, servindo como referência para a aprovação da legislação. Inicialmente implementadas com critérios raciais no processo seletivo de 2002, essas cotas foram posteriormente expandidas para incluir também critérios sociais. Naquele período, houve contestações legais em relação ao edital baiano.

Conforme relata Caribé (2012), ao mesclar critérios sociais e raciais de cunho auto declaratório, serviu de parâmetro na Lei de Cotas (Lei nº 12.711/2012), sancionada em 29 de agosto de 2012, em que garante a reserva de 50% das matrículas por curso e turno nas 59 universidades federais e 38 institutos federais de educação, ciência e tecnologia a alunos pardos e ou pretos, oriundos integralmente do ensino médio público, em cursos regulares ou da educação de jovens e adultos. Os demais permanecem para ampla concorrência. Reforçando assim, a percepção do protagonismo da UNEB na promoção do ensino e desenvolvimento social.

2.5 INSTRUMENTOS NORMATIVOS DA ASSISTÊNCIA E PERMANÊNCIA ESTUDANTIL NA EDUCAÇÃO

Em 19 de julho de 2010, foi sancionado o decreto de número 7.234, O Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES), implementado pelo Ministério da Educação, tem como objetivo principal aumentar as condições de permanência dos jovens no ensino superior público federal. Os objetivos são democratizar as condições de permanência dos jovens no ensino superior público federal; minimizar os efeitos das desigualdades sociais e regionais na permanência e conclusão do ensino superior; reduzir as taxas de retenção e evasão; contribuir para a promoção da inclusão social através da educação.

Conforme o decreto, a implementação do PNAES deve ser integrada às atividades de ensino, pesquisa e extensão, visando atender os estudantes matriculados em cursos de graduação presenciais nas instituições federais de ensino superior. Já as ações de assistência estudantil, do programa devem abranger as áreas de moradia estudantil; alimentação; transporte; atenção à saúde; inclusão digital; cultura; esporte; creche; apoio pedagógico; acesso,

participação e aprendizagem de estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades e superdotação.

De acordo com Santana (2019), as políticas públicas são de grande importância, pois contribuem para a promoção e inclusão social de maneira mais eficaz, além de poder trazer melhorias significativas ao programa de Assistência Estudantil para jovens universitários. A partir da criação do Estatuto Geral das Residências Universitárias da UNEB pela Resolução nº 133/2000, surgiram discussões sobre o aprimoramento das políticas de assistência estudantil. Entre as iniciativas desenvolvidas, destacam-se a criação do projeto de bolsa-auxílio para estudantes de graduação (Resolução nº 659/2008) e a implementação do Programa de Assistência Estudantil (PAE) pela Resolução nº 701/2009, que possibilitaram o avanço das políticas públicas voltadas ao corpo discente da UNEB. Em 2009, a criação da Pró-Reitoria de Assistência Estudantil (PRAES) passou a coordenar as residências universitárias e os programas de bolsas de auxílio e permanência. Por conseguinte, a aprovação do novo Regimento Geral das Casas de Estudantes da UNEB pela Resolução nº 1.366/2019 destacou-se no âmbito das residências universitárias.

O programa Mais Futuro foi instituído em 2015, onde passou por modificações, através da Lei 14.360/2021, passando a vigorar os dispositivos com acréscimos e melhorias, servindo enquanto norteador para elaboração e articulação de outros projetos e ações relacionados, direta ou indiretamente, à assistência e permanência de adultos, jovens e adolescentes nos cursos em que estejam regularmente matriculados, nas universidades públicas estaduais da Bahia. O programa Mais Futuro oferece três tipos de auxílio-permanência para estudantes. O auxílio de R\$ 300 é destinado ao Perfil Básico, para aqueles que residem na mesma cidade onde estudam. O auxílio de R\$ 600 é destinado ao Perfil Moradia, voltado para estudantes que vivem a mais de 100 km de distância da universidade. Além disso, existe o Perfil Complementar, que atende estudantes que já recebem outros auxílios normativos de instituições estaduais de ensino superior ou de outros entes federativos, desde que atendam aos critérios dos perfis Básico ou Moradia, conforme estabelecido no Inciso VI do Art. 5º da Lei nº 13.458, de 10 de dezembro de 2015, e suas alterações pela Lei nº 14.360, de 1º de setembro de 2021 (ASCOM/SEC, 2024).

Em agosto de 2022, a UNEB anunciou às inscrições ao projeto PertenSer, um grupo de escuta e reflexão para estudantes de graduação sobre as vivências universitárias, desenvolvido por meio de rodas de conversas virtuais mediadas por profissionais de Serviço Social, Psicopedagogia e Psicologia. A primeira edição foi realizada com estudantes de graduação dos campi Caetitê, Brumado e Guanambi. Com expansão em 2023 para os territórios de Barreiras,

Bom Jesus da Lapa e Seabra, sendo também voltado para ações de permanência e assistência estudantil (PRAES, 2024).

Ainda de acordo com Alana Mara Ferreira (2024), Gerente de Assistência Estudantil e Assistente Social UNEB, o programa de Estágio Mais Futuro instituído pelo Governo do Estado da Bahia, através da Lei nº 13.458/2015, para garantir a permanência dos estudantes que se encontram em condições de vulnerabilidade socioeconômica, nas Universidades Públicas Estaduais. Disponibilizando bolsas de assistência até o cumprimento de 2/3 do curso de graduação. E durante o 1/3 do final da graduação, os beneficiários terão a opção e prioridade para ingressar em vagas de estágio de nível superior ofertadas em Órgãos e Secretarias do Governo do Estado da Bahia. Os editais ficam no próprio site do departamento, para que os alunos possam acompanhar e se inscrever.

2.6 NOVA PROPOSTA DE METODOLOGIA DO ENSINO E APRENDIZAGEM

Antônio Carlos Gil (2020) informa que o planejamento institucional é desenvolvido pelas Instituições de Ensino Superior (IES), por exigência do Ministério da Educação, sendo exigida a elaboração do seu Plano de Desenvolvimento Institucional. Porém, o ambiente estudantil serve enquanto oportunidade de o aluno ler, ouvir, questionar, interpretar, cabendo aos professores, já que são elementos principais do processo de aprendizagem, definir os meios de estímulos necessários, conectando o ensino teórico a situações reais. Deste modo, o objetivo estudantil não se restringe ao cumprimento de tarefas propostas, notas e aprovação, mas assimilar, interpretar, compreender e produzir conhecimento.

A proposta de Gil (2002), é que o professor universitário reconheça a diferença de seus alunos, desde suas características sociais, até suas habilidades, competências e aspirações. Visando oportunizar um programa de estratégias de atividades que gere maior engajamento.

Nesse contexto, o MEC, através do CNE, aprovou em 10 de julho de 2020 as novas Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de graduação em Administração. O documento traz reflexões sobre o processo de transformação digital, impulsionado pela Economia 4.0 e pela digitalização de serviços, com seus impactos significativos, tanto para o mercado de trabalho, quanto no cenário educacional. Destaca a necessidade de um reconhecimento dos sujeitos, demandando deles uma postura proativa frente às mudanças tecnológicas, promovendo a emancipação e a autonomia na busca e construção do conhecimento. Assume um posicionamento crítico direcionado ao formato tradicional de ensino, que enfatiza a transmissão passiva de conteúdos, evidenciando a inatividade dos alunos.

A nova propositura referida, além de ressaltar os novos perfis dos estudantes, nascidos após os anos 2000, imersos no ambiente digital, familiarizados com diversas ferramentas tecnológicas e métodos de comunicação contemporâneos, trazendo a necessidade de aprimoramento do letramento digital por parte dos docentes para otimizar o processo de ensino e aprendizagem. Além disso, é enfatizada a importância de revisão dos conteúdos abordados nos cursos de Administração, destacando temas emergentes como Inteligência Artificial, *Machine Learning* e Algoritmos. Por fim, ressalta-se a relevância das metodologias ativas de ensino, que fomentam a participação ativa dos alunos, promovendo a aprendizagem por meio da prática e do engajamento ativo.

2.7 RELEVÂNCIA ACADÊMICA NO PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DAS VANTAGENS COMPETITIVAS

Maximiano (2019), aponta que as mudanças das últimas décadas tiveram uma aceleração exponencial, com perspectivas de futuro diferentes de quaisquer expectativas, sendo a melhor maneira de obtenção do sucesso profissional, a demonstração da capacidade de contribuição para as organizações. Para tanto, o alcance do pleno potencial dependerá dos atributos de conhecimento, habilidades e posicionamentos adquiridos. Nessa perspectiva, só é possível tentar compreender o futuro da administração conhecendo as teorias do passado. Apesar das transições entre as diversas teorias administrativas, isso não expressa equívoco, porém, a busca por melhores práticas. Então, o papel do administrador é o de ser um agente ativo e proativo, possuindo arcabouço teórico e atenção às transformações globais, também das necessidades de sua organização.

A Administração estratégica engloba um conjunto complexo de compromissos, decisões e ações vitais, que visam não só a obtenção de vantagem competitiva, mas também retornos superiores para as organizações. Em meio a uma economia globalizada, caracterizada pela livre movimentação de bens, serviços e ideias através das fronteiras, o cenário competitivo se amplia consideravelmente, desafiando as empresas a atenderem ou superarem padrões globais de desempenho para se destacarem. A flexibilidade estratégica, vital para enfrentar esse ambiente mutável, envolve a capacidade de responder a diversas demandas e oportunidades emergentes. Nesse sentido, é necessário possuir competências e liderança estratégica eficaz como elementos-chave para alcançar vantagem competitiva e criar valor, atendendo as demandas de mercado (HITT; IRELAND; HOSKISSON, 2011).

Considera-se que as possibilidades de atuação do administrador são diversas, sendo uma delas o empreendedorismo. Com desenvolvimento da indústria, o ingresso de empresas estrangeiras passou a ameaçar o processo interno de competição mercadológica. Compreender o ambiente demográfico, econômico, jurídico e políticos são fundamentais, mas não garantem o sucesso de implantação e permanência do negócio no mercado.

A vantagem competitiva e desempenho da empresa está fortemente atrelada a disponibilidade e gestão de recursos. Gerir de maneira eficaz é também conhecer seu ambiente interno, externo, ter capacidade de negociar com fornecedores e estar atento as oportunidades de inovação. É ter aptidão de gerir e reter talentos, estimular a criatividade. A rigidez indica que a empresa está presa a práticas do passado, comprometendo o futuro do empreendimento (HITT; IRELAND; HOSKISSON, 2011).

Observa-se que as mencionadas capacidades de atuação do administrador dependem sobremaneira, diretamente, tanto da absorção de conhecimentos fundamentais durante o processo de formação acadêmica, quanto da sua compreensão, ressignificação e construção da sua aplicabilidade em competências integradas.

Destaca-se a capacidade analítica, domínio de novos instrumentos tecnológicos, operacionalização do conhecimento, comunicação eficaz e processo de aprendizagem contínua, adquiridas pelo pesquisador, na sua experiência profissional, através das exposições em sala de aula, trabalhos desenvolvidos, análise e resolução de casos, leitura de livros, produção textual, elaboração de seminários, bem como, inserção tecnológica com ferramentas presentes no atual ambiente de negócios (*Pacote Office, Power BI, Python*). Diante desse panorama, o futuro egresso da Universidade constituindo-se em sujeito emancipado e autônomo, no sentido de vir a obter maiores probabilidades de inserção nas oportunidades de emprego, ascensão e progressão na carreira.

3 METODOLOGIA

Este processo de investigação tem a natureza básica de uma abordagem dedutiva qualitativa para a elaboração de artigo, utilizando-se a pesquisa bibliográfica, documental e descritiva. Mas caracteriza-se como uma Pesquisa Qualitativa, por guardar afinidade com a afirmação de Godoy, (1995, p. 58), que “considera o ambiente como fonte direta dos dados e o pesquisador como instrumento chave”, além de possuir “[...] caráter descritivo; o processo é o foco principal de abordagem e não o resultado ou o produto [...]”.

O campo da pesquisa (*locus*) foi o Curso de Administração do DCH I da UNEB, tomando como Objeto de Estudo as expectativas e desafios dos alunos oriundos das escolas públicas e a promoção da transição acadêmica, permanência e a construção da autonomia profissional no período de 2016 a 2023, com base nas suas experiências individuais e por meio da Pesquisa de Opinião.

O instrumento de coleta de dados escolhido foi o questionário, aplicado através da plataforma *Microsoft Forms*, disponibilizado dentro da comunidade *Online* “ADM - UNEB”, criada no aplicativo *WhatsApp* pelos membros da atual gestão do Centro Acadêmico de Administração, do qual o pesquisador é Vice-Presidente. Sendo uma pesquisa de opinião, baseou-se no relato de experiência e no caráter espontâneo das respostas. Assim, o pesquisador não obteve informações diretas com os participantes, nem obteve informações indetectáveis, observando estritamente a análise do fenômeno e o anonimato dos sujeitos.

O Conselho Nacional de Saúde, através da resolução nº 510, de 7 de abril de 2016, considera que:

[...] a ética é uma construção humana, portanto histórica, social e cultural; [...] Considerando que o agir ético do pesquisador demanda ação consciente e livre do participante; Considerando que a pesquisa em ciências humanas e sociais exige respeito e garantia do pleno exercício dos direitos dos participantes, devendo ser concebida, avaliada e realizada de modo a prever e evitar possíveis danos aos participantes; Considerando que as Ciências Humanas e Sociais têm especificidades nas suas concepções e práticas de pesquisa, na medida em que nelas prevalece uma acepção pluralista de ciência da qual decorre a adoção de múltiplas perspectivas teórico-metodológicas, bem como lidam com atribuições de significado, práticas e representações, sem intervenção direta no corpo humano, com natureza e grau de risco específico;

[...] Art. 1º Esta Resolução dispõe sobre as normas aplicáveis a pesquisas em Ciências Humanas e Sociais cujos procedimentos metodológicos envolvam a utilização de dados diretamente obtidos com os participantes ou de informações identificáveis ou que possam acarretar riscos maiores do que os existentes na vida cotidiana, na forma definida nesta Resolução.

Parágrafo único. Não serão registradas nem avaliadas pelo sistema CEP/CONEP:

I - pesquisa de opinião pública com participantes não identificados;

[...]

IV - pesquisa censitária;

V - pesquisa com bancos de dados, cujas informações são agregadas, sem possibilidade de identificação individual; e

VI - pesquisa realizada exclusivamente com textos científicos para revisão da literatura científica;

VII - pesquisa que objetiva o aprofundamento teórico de situações que emergem espontânea e contingencialmente na prática profissional, desde que não revelem dados que possam identificar o sujeito.

Sendo assim, de acordo com a resolução supramencionada, bem como, dos seus dispositivos, não houve necessidade de submissão do questionário ao Comitê de Ética em Pesquisa.

Para o levantamento de dados, não se tratando de uma amostra probabilística e visando obter uma ampla variedade de opiniões espontâneas, aplicou-se um questionário com vinte e oito perguntas, sendo dezoito fechadas e dez abertas. O mesmo foi disponibilizado na comunidade *online* “ADM - UNEB”, no aplicativo *WhatsApp*, para os alunos do departamento, pertencentes a turmas e semestres distintos. Foram coletadas 24 respostas, das quais 14 são de alunos oriundos de escolas públicas, considerando-se estes os sujeitos da pesquisa.

Quanto à análise dos dados, apesar de Godoy (1995, p. 58) definir que na pesquisa qualitativa costuma ser realizada pelo pesquisador de forma intuitiva e indutiva, sem a utilização de técnicas e métodos estatísticos, pois a preocupação maior é a interpretação de fenômenos e a atribuição de resultados, os percentuais foram calculados. Além disto, neste caso, interpretou-se as formações discursivas dos sujeitos, através da Análise de Conteúdo (CARDOSO; OLIVEIRA; GHELLI, 2021).

Portanto, o pesquisador, em contato mais direto com a realidade, atingiu seus objetivos, considerando, neste processo, inclusive a sua própria subjetividade em contato privilegiado (graduando) com o *lócus*. Procurou-se interpretar e compreender as expectativas e desafios dos alunos da UNEB, oriundos de escolas públicas. Foram utilizadas as seguintes palavras chaves: Políticas de Cotas; Assistência Estudantil; Universidade Pública; Inclusão Educacional; Emancipação e Autonomia (OLIVEIRA, 2018).

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Nessa sessão são apresentados os perfis dos alunos voluntários, que responderam ao questionário, com base nas suas experiências e visões, bem como, o respectivo refino, para captura do público-alvo que se encontram enquanto objeto de estudo. É possível observar que a maior parte das respostas são de jovens com faixa etária entre 21 e 25 anos, além de em sua maioria se reconhecerem enquanto pertencentes ao gênero feminino cisgênero.

Figura 1 - Identificação do perfil

Fonte: Resultados da pesquisa (2024).

Pode-se verificar que 58% dos alunos se identificaram enquanto pretos(as), e, que 54% frequentaram a escola pública durante o ensino fundamental. Dentro do universo populacional de alunos que frequentaram a rede pública de ensino, 92% são pretos(as) e pardos(as), enquanto 8% são brancos(as), demonstrando um reflexo do que se observa na sociedade, em que a maioria dos estudantes de escolas particulares são brancos.

Figura 2 - Identificação do perfil

Fonte: Resultados da pesquisa (2024).

O pesquisador notou uma transição entre estudantes de escolas particulares durante a rede de ensino público de 9%, no entanto, não ocorreu o inverso (migração do ensino público para o particular na transição entre o ensino fundamental e médio). Porém, dentro do universo dos 63% dos alunos que frequentaram a rede pública, 93% são de estudantes pretos(as) e pardos(as).

Figura 3 - Identificação do perfil

Fonte: Resultados da pesquisa (2024).

Também foi notado que 42% dos alunos realizaram cursos preparatórios para o vestibular. Destes, 70% são oriundos da rede de ensino médio estadual, constituindo a comprovação da hipótese da necessidade de complementariedade ao ensino escolar público mencionada por Bello (2013), o que também poderá ser constatado pelos depoimentos dos alunos nessa seção.

Questionados como avaliavam o curso de Administração do DCH-I da UNEB, numa escala de 1 até 5, sendo 1 “muito ruim” e 5 “excelente”, os alunos em sua maioria avaliaram o curso como “Bom”. A média de avaliação acerca do curso atribuída pelos alunos oriundos de escolas públicas foi de 3,8; enquanto a dos alunos oriundos de escolas particulares foi 3,4. Já a média de avaliação do corpo docente, exercida pelos alunos oriundos de escolas públicas, foi de 3,46; enquanto dos alunos oriundos de escolas particulares 3,33. Estas médias representam uma diferença de 0,13 na avaliação entre estes dois públicos quanto a avaliação do corpo docente.

Quando questionados acerca dos programas de assistência e ou permanência estudantil na educação oferecidos pela UNEB, 71% dos alunos responderam que conheciam. Destes, 70,6%, ampla maioria, são estudantes advindos do ensino público: sendo o Programa de Moradia o mais popular, com 44%; em seguida o Programa Mais Futuro com 32% e, por fim Bolsa Auxílio Estudantil PRAES-UNEB com 24%.

Destaca-se que somente 21% dos alunos utilizam recursos de assistência estudantil oferecidos pela Universidade. Destes, 20% compõem-se de estudantes oriundos de escolas particulares, enquanto 80% são advindos de escolas públicas, sendo que, a totalidade concentra-se no Programa Mais Futuro. É surpreendente a baixa adesão, em face da variedade de ofertas de programas. Porém, isto justifica-se tanto pelo baixo valor ofertado, quanto pela excessiva burocracia que precisaria ser percorrida, conforme relatos de alunos:

Principalmente na oferta de assistência estudantil sou quilombola e a universidade não oferece nenhum programa de assistência voltada para os povos de comunidades tradicionais, o programa mais futuro e muito fragilizado e a dificuldade do edital faz com que as pessoas não consigam receber a bolsa e isso pode ser a causa da evasão de alguns discentes ou você estuda ou você sobrevive com tanto processos inflacionario quem vai se manter com 300 reais no mês? Acredito que essa resposta todos já sabem. (Anônimo, aluno(a) graduando em Administração)

Figura 4 - Conhecimento acerca dos programas de assistência e ou permanência estudantil na educação oferecido pela UNEB

17. Você conhece algum programa de assistência e ou permanência estudantil na educação oferecido pela UNEB?

18. Se sim, quais?

19. Você utiliza os recursos de assistência estudantil oferecidos pela UNEB?

Fonte: Resultados da pesquisa (2024).

Quando questionados sobre o sentimento acerca das ações afirmativas da UNEB, se na visão deles, elas contribuem para a promoção da igualdade de oportunidades, 54% dos alunos responderam que “Sim”, enquanto os outros 46% responderam “Não”. O pesquisador verificou que do universo de alunos, que responderam de maneira negativa, 73% é composto por estudantes oriundos de escolas públicas, enquanto mais uma vez apenas 27,3% recorrem a utilização dessa variedade de programas de assistência.

Figura 5 - Conhecimento acerca dos programas de assistência e ou permanência estudantil na educação oferecido pela UNEB

Fonte: resultados da pesquisa (2024)

Em função do público-alvo de interesse desta pesquisa os dados coletados demandaram outro refino qualitativo por intermédio da separação de 63% dos sujeitos do universo pesquisado oriundos de escolas públicas. A estes voluntários foi dada a liberdade de responder de forma aberta aos questionamentos: quais as suas principais dificuldades no momento da transição entre o ensino médio e o superior; quais foram as principais estratégias e métodos para lidar com essas dificuldades; quais aprimoramentos eles fariam nas ações afirmativas da Universidade; compreender se eles tiveram a necessidade de estudar ou trabalhar, e a partir de qual semestre; se tiveram dificuldades em conciliar os estudos com a carga horária de trabalho e/ou estágio; quais as expectativas possuem para suas carreiras após a conclusão do curso; como eles percebem a contribuição da Universidade para preparação de sua vida profissional no mercado de trabalho; quais as sugestões de melhoria quanto ao apoio aos estudantes oriundos de escolas públicas; além da oportunidade, caso quisessem de compartilhar algo sobre a experiência dentro da Universidade.

O pesquisador observou semelhanças nas respostas dos alunos voluntários. A maioria relatou “desejo” e “necessidade” de mudança quanto a sua condição de vida, assim como,

“oportunidade”, com base na tradição da Universidade, para obtenção de emprego. Eles também relataram que grande parte das suas dificuldades ocorreram em virtude da fragilidade de ensino das escolas públicas, não os preparando com o arcabouço necessário para cursar o ensino superior, principalmente em matérias da área de exatas. Isto é agravado pela dificuldade de acesso as tecnologias: *notebook*, *wifi*, computador; por meio das quais podem se preparar em caráter extensivo. O que conduz entaves para a aprovação no ENEM e/ou vestibular. Alguns recorreram aos cursos preparatórios complementando a formação do ensino médio.

Entre as principais estratégias e métodos para lidar com essas dificuldades grande parte mencionou redes de apoio de familiares e amigos. Também foi a menção “a melhor gestão de tempo”.

Quanto aos aspectos de aprimoramento das ações afirmativas, esteve em destaque as questões de acessibilidade para pessoas com deficiência, bem como, o valor ofertado pelo programa de permanência.

No aspecto financeiro e necessidade de trabalhar, a maioria informou que teve a necessidade de começar a estagiar e, ou, trabalhar, antes do terceiro semestre, tendo dificuldade em conciliar a carga horária de estudo e laboral, reduzindo também a capacidade de absorção do conteúdo ministrado em sala de aula, sendo a maioria estudantes do turno noturno. Os trabalhadores-estudantes reclamam da pouca flexibilidade quanto aos horários de chegada nas aulas:

Realizar conscientização de professores a respeito de que cada aluno tem sua realidade como, por exemplos, alunos que trabalham o dia todo e/ou moram longe da universidade tem dificuldades para chegar no horário. (Anônimo, aluno(a) graduando em Administração)

As expectativas dos voluntários em relação à carreira após a conclusão do curso de administração são diversas, abrangendo uma ampla gama de aspirações e desafios. Alguns alunos esperam promoções internas, como a transição de assistente para analista, acreditando que o diploma de ensino superior será um facilitador nesse processo. Outros consideram mudar de área, explorando campos como tecnologia da informação ou comércio exterior.

Há uma parcela de voluntários cética quanto ao impacto do curso em suas carreiras, apontando uma desconexão entre a grade curricular e as demandas do mercado de trabalho, bem como, a falta de infraestrutura adequada e uma didática pouco eficaz por parte dos professores. Em contrapartida, muitos têm a intenção de continuar os estudos ingressando em programas de pós-graduação (*lato e stricto sensu*).

A entrada direta na área de administração é uma expectativa comum, com alguns voluntários desejando seguir carreira acadêmica, enquanto outros planejam prestar concursos públicos em busca de estabilidade, embora alguns sintam desmotivação pela falta de convites de organizações. O empreendedorismo também é uma aspiração, com alguns alunos querendo abrir suas próprias empresas e oferecer consultoria a outras.

Finalmente, muitos voluntários esperam que a graduação melhore suas perspectivas de emprego, proporcionando melhores colocações no mercado de trabalho e reconhecimento profissional. Essas expectativas revelam a diversidade de caminhos e os desafios enfrentados pelos estudantes de administração ao final de seus cursos, refletindo tanto otimismo quanto preocupações quanto ao futuro profissional.

Quanto aos aspectos das percepções dos alunos sobre a contribuição da universidade para sua preparação profissional, alguns destacam que ampliação da sua visão sistêmica e estratégica do mundo empresarial, proporcionando uma perspectiva mais abrangente e crítica sobre as áreas de atuação. A oportunidade de acesso à informação e a educação formal é vista como uma melhoria significativa na visão profissional de muitos estudantes. Diversos alunos valorizaram o conhecimento adquirido, mas ressaltam a escassez de oportunidades práticas, apontando uma necessidade urgente de mais atividades práticas dentro do curso. A universidade é considerada crucial para o desenvolvimento interno, tornando os estudantes mais atentos aos detalhes do trabalho e mais críticos em suas abordagens.

Entretanto, alguns alunos percebem que a preparação fornecida é predominantemente teórica e carece de práticas necessárias para uma formação completa. A riqueza do conteúdo curricular é elogiada, mas há críticas quanto a combinação de conhecimento teórico e prático, oportunidades de estágio e *networking*, além do desenvolvimento pessoal, o pensamento crítico, a comunicação eficaz e o trabalho em equipe, aspectos valorizados por muitos estudantes. No entanto, a oferta limitada de cursos e seminários é vista como uma lacuna, levando os alunos a dependerem principalmente do aprendizado em sala de aula. Também a cobrança de maior integração com o departamento.

Sobre as sugestões de melhoria ao apoio cedido para alunos oriundos de escolas públicas, os alunos massivamente sugeriram cursos preparatórios anterior ao semestre de ingresso com as disciplinas de português e matemática, de maneira a suprir a lacuna do ensino público, assim como, semana de acolhimento aos calouros.

O pesquisador trouxe a oportunidade de os alunos poderem compartilhar, caso fosse do interesse deles, como está sendo sua experiência na UNEB, onde foram obtidas as mais diversas respostas:

Acho que poderiam verificar o elevador do DCH urgentemente! Pois quem tem problemas de acessibilidade fica prejudicado. (Anônimo, aluno(a) graduando em Administração)

Poderiam investir mais em segurança na universidade. Investir mais no curso de administração e DCH, disponibilizar salas de informática, notebooks e tablets para os alunos usarem nas atividades que envolvem sistemas. (Anônimo, aluno(a) graduando em Administração)

Eu estou gostando muito, era meu sonho ingressar na faculdade pública. Acho que a comunicação deveria ser mais rápida, mas entendo os desafios em uma universidade tão grande. (Anônimo, bacharel em Administração)

Acredito que a UNEB precise pensar melhor na acessibilidade para as pessoas com deficiência. Outro dia uma amiga teve que ouvir do colegiado que tinham sorte de estudar na UNEB e que ou era assim, ou a universidade não teria como abrir vagas pra PCD. (Anônimo, aluno(a) graduando em Administração)

Sim, o excesso de burocracia em alguns processos no departamento. Também verificar a possibilidade de abrir o edital de assistência permanência da casa estudantil para nós estudantes que não moramos na residência da UNEB mas estamos residenciados numa casa de estudante quilombola gerida pela Semur no qual só recebemos a moradia sem nenhum tipo de auxílio financeiro. Poderia ser uma forma de nos auxiliar nesse processo de formação acadêmica. (Anônimo, aluno(a) graduando em Administração)

Uma curiosidade positiva que tenho para apresentar é que a comunidade estudantil da Uneb sempre me prestou apoio no quesito maternidade. Nunca tive problemas com professores para levar minha filha nas aulas (nas poucas vezes que houve necessidade), tanto quanto os colegas de classe também sempre muito bem receptivos. (Anônimo, aluna graduando em Administração).

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base na revisão bibliográfica e das percepções colhidas no questionário, apresenta-se, enquanto sugestões, ações estruturadas e estratégicas para aprimorar a contribuição da universidade na formação dos alunos de Administração do DCH-I da UNEB advindos de escolas públicas. A fragilidade do ensino público e a falta de infraestrutura adequada emergem como barreiras significativas, exigindo uma abordagem diferente para promover uma experiência acadêmica mais robusta e integrada ao mercado de trabalho.

Para superar as deficiências na preparação dos alunos, sugere-se a implementação de cursos preparatórios intensivos em disciplinas fundamentais, como português e matemática, antes do início do semestre letivo. Isso poderá mitigar as lacunas educacionais oriundas do ensino médio público, proporcionando uma base sólida para o aprendizado universitário. Adicionalmente, uma semana de acolhimento aos calouros, focada em orientação e integração, contribuirá para um início mais harmonioso e informativo na vida acadêmica.

A infraestrutura tecnológica também demanda atenção. A universidade deveria investir em salas de informática bem equipadas, além de disponibilizar notebooks e tablets para

atividades práticas. Esse acesso ampliado à tecnologia é crucial para o desenvolvimento das competências digitais essenciais no mercado atual. A manutenção e atualização de equipamentos de acessibilidade, como elevadores, também são imprescindíveis para assegurar que todos os estudantes, inclusive aqueles com deficiência, tenham condições adequadas de estudo.

Além da infraestrutura, a revisão das bolsas de permanência é vital. O ajuste dos valores das bolsas para refletir o custo de vida atual garantirá que os estudantes possam focar em seus estudos sem a constante preocupação financeira. A criação de programas de assistência específicos para quilombolas e outras comunidades tradicionais também é fundamental, oferecendo um suporte financeiro e educacional adequado.

Para alinhar o currículo acadêmico às demandas do mercado, a universidade deve fortalecer as atividades práticas e de estágio, promovendo parcerias com empresas para facilitar a inserção dos alunos no ambiente profissional. A capacitação contínua dos professores em metodologias de ensino mais eficazes e conectadas às exigências do mercado é igualmente necessária, melhorando a qualidade do ensino teórico e prático.

No que tange à flexibilidade acadêmica, é essencial sensibilizar os professores sobre a realidade dos estudantes que trabalham e/ou moram longe, permitindo maior flexibilidade nos horários.

Por conseguinte, a melhoria da segurança no campus e ao redor dele, além de uma comunicação mais eficiente entre os departamentos e os estudantes são imperativas. A instalação de câmeras de vigilância e a presença constante de seguranças podem garantir um ambiente acadêmico mais seguro e propício ao aprendizado. A utilização de plataformas digitais para comunicação interna poderia agilizar a disseminação de informações cruciais, promovendo uma maior transparência e interação entre a administração universitária e o corpo discente.

A ausência no oferecimento de cursos de pós-graduação *lato* (especialização e mestrado) e *stricto sensu* (doutorado) em áreas do campo e afins a Administração compromete a continuidade da formação acadêmica, diminuindo a competitividade dos futuros egressos, impondo desafios financeiros e logísticos aos que desejam o aprimoramento profissional, conduzindo-os a outras instituições. Por fim, investir mais em ensino, pesquisa, extensão e no fortalecimento da pós-graduação, instrumentos poderosos para uma educação continuada, conseqüentemente fortaleceria o curso de graduação e a formação para renovação do quadro docente da própria Universidade.

REFERÊNCIAS

ANDRADE, R. O. B. de, AMBONI, N. **Projeto pedagógico para cursos de Administração**. São Paulo: Makron Books, 2002.

ANDRADE, R. O. B. de; AMBONI, N. **Teoria geral da administração**. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011.

ASCOM/SEC. **Governo do Estado abre inscrições para o Programa Mais Futuro, que concede auxílio-permanência para universitários**. Disponível em: <https://estudantes.educacao.ba.gov.br/noticias/governo-do-estado-abre-inscricoes-para-o-programa-mais-futuro-que-concede-auxilio-permanenc#:~:text=Institu%C3%ADdo%20em%202015%2C%20o%20programa,de%20n%C3%ADvel%20superior%20nas%20quatro>. Acesso em: 29 maio 2024.

BAHIA. **Lei Ordinária nº 13.458, de 10 de dezembro de 2015**. Institui o Projeto Estadual de Auxílio Permanência aos estudantes em condições de vulnerabilidade socioeconômica das Universidades Públicas Estaduais da Bahia. Diário Oficial do Estado da Bahia, 10 dez. 2015.

BAHIA. **Lei nº 14.310, de 24 de março de 2021**. Institui o Programa Bolsa Presença na Rede Pública Estadual de Ensino. Disponível em: <http://www.legislabahia.ba.gov.br/documentos/lei-no-14310-de-24-de-marco-de-2021>. Acesso em: 29 maio 2024.

BAHIA. **Lei Ordinária nº 14.360, de 01 de setembro de 2021**. Altera a Lei nº 13.458, de 10 de dezembro de 2015, e a Lei nº 14.310, de 24 de março de 2021. Diário Oficial do Estado da Bahia, 01 set. 2021.

BELLO, Luciane. Jovens negros e ensino superior no Brasil: desvantagens no acesso e o processo de resiliência. **Identidade!**, v. 18, n. 2, p. 214-228, 2013.

BRASIL. Conselho Nacional de Saúde. **Resolução nº 510, de 7 de abril de 2016**. Dispõe sobre as normas aplicáveis a pesquisas em Ciências Humanas e Sociais. Brasília, DF, 2016.

BRASIL. **Decreto nº 7.234, de 19 de julho de 2010**. Dispõe sobre o Programa Nacional de Assistência Estudantil - PNAES. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 20 jul. 2010. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/decreto/d7234.htm. Acesso em: 17 ago. 2025.

BRASIL. Ministério da Educação. **Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Administração**. Brasília, 2020. Disponível em: http://www.mec.gov.br/pces438_20. Acesso em: 22 nov. 2023.
OLIVEIRA, Paulo Eduardo de. **Metodologia da Pesquisa ao Alcance de Todos**. 1. ed. Curitiba: Appris, 2018.

BRASIL. **Portaria Normativa nº 25, de 28 de dezembro de 2010**. Programa Nacional de Assistência Estudantil para as Instituições de Educação Superior Públicas Estaduais (PNAEST). Diário Oficial da União, Seção 1, 28 dez. 2010.

CARDOSO, M. R. G.; Oliveira, G. S.; Ghelli, K. G. M. Análise de conteúdo: Uma Metodologia de Pesquisa Qualitativa. **Cadernos da Fucamp**, v. 20, n. 43, p. 98-111, 2021.

CARIBÉ, Pedro. Universidade baiana foi referência na Lei de Cotas aprovada por Dilma. **Cooreio Nago**, 2012. Disponível em: <https://correionago.com.br/universidade-baiana-foi-referencia-na-lei-de-cotas-aprovada-por-dilma-3>. Acesso em: 11 dez. 2023.

CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO - CFA. **História da Administração**. [S. l.: s. n.], 2023. Disponível em: <https://cfa.org.br/administracao-administracao/administracao-historia-da-profissao>. Acesso em: 16 nov. 2023.

COULON, A. O ofício de estudante: a entrada na vida universitária. **Educ. Pesqui.**, São Paulo, v. 43, n. 4, p. 1239-1250, out./dez., 2017. Disponível em: scielo.br/j/ep/a/Y8zKhQs4W7NYgbCtzYRP4Tb/?format=pdf&lang=pt. Acesso em: 20 jul. 2023.

FERREIRA, Alana Mara. **Assistência e Permanência Estudantil na UNEB: Semana de acolhimento dos calouros de Administração do DCH-I**. 2024, Salvador, Bahia.

GIL, Antonio C. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002.

_____. **Metodologia do Ensino Superior**. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2020.

GODOY, A. S. Introdução à pesquisa qualitativa e suas possibilidades. *In: Revista de Administração de Empresas*, São Paulo, v. 35, n. 2, 1995.

HITT, Michael A.; IRELAND, R. Duane; HOSKISSON, Robert E. **Administração estratégica: competitividade e globalização**. 2. Ed. São Paulo: Cengage Learning, 2011.

MARANHÃO, Jucilene Dias. **Ensino superior noturno: percepções de estudantes da Graduação da Universidade Federal da Bahia**. 2015.

MAXIMIANO, Antonio Cesar Amaru **ADM por competências: você gestor**. São Paulo: Atlas, 2019.

MELO-SILVA, Lucy Leal; GUARNIERI, Fernanda Vieira. Cotas Universitárias no Brasil: Análise de uma década de produção científica. **Psicologia Escolar e Educacional**, São Paulo, v. 21, n. 2, maio/ago., p.183-193, 2017. Disponível em: scielo.br/j/pee/a/4jyF7L8ncM6QTvKM3TzjdGj/?lang=pt&format=pdf. Acesso em: 11 dez. 2023.

SANTANA, Francine Melo Rosa Alves de. **As relações de gênero nas residências universitárias do Campus I da UNEB**. São Cristóvão, SE, 2019.

Disponível em:

https://ri.ufs.br/bitstream/riufs/14023/2/Francine_Melo_Rosa_Alves_Santana.pdf
f. Acesso em: 23 maio 2024.

SANTOS, D. B. R. **Para além das cotas**: a permanência de estudantes negros no ensino superior como política de ação afirmativa. 2009. 214 f. Tese (Doutorado em Educação) – Programa de Pós-pesquisa e Pós Graduação em Educação, Faculdade de Educação, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2009. Disponível em: <<https://repositorio.ufba.br/ri/bitstream/ri/11778/1/Tese%20%20Dyane%20Santos.pdf>>. Acesso em: 18 jul. 2023.

SANTOS, Eloá de Jesus dos. Política de cotas na UNEB e desenvolvimento: uma análise sobre as projeções dos alunos cotistas do curso de administração e a percepção sobre a sua influência no seu território de origem. *In*: CONGRESSO BRASILEIRO DE PESQUISADORES NEGROS, 10., 2018., Uberlândia. **Anais eletrônicos** [...]. Uberlândia: Universidade Federal de Uberlândia, 2018. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/370376195_POLITICA_DE_COTAS_NA_UNEB_E_DESENVOLVIMENTO_UMA_ANALISE SOBRE_AS_PROJECoes_DOS_ALUNOS_COTISTAS_DO_CURSO_DE_ADMINISTRACAO_E_A_PERCEPCAO SOBRE_A_SUA_INFLUENCIA_NO_SEU_TERRITORIO_DE_ORIGEM. Acesso em: 11 dez. 2023.

TORRES, Henderson Carvalho; PIMENTA, Lidia Boaventura. Gestão acadêmica dos cursos de administração na universidade do estado da Bahia: a perspectiva dos avaliadores externos. **Revista de Administração, Contabilidade e Economia da Fundace**, v. 10, n. 1, 2019. Disponível em: <https://racef.fundace.org.br/index.php/racef/article/view/550>. Acesso em: 22 jul. 2023.

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA. **Resolução N° 133/2000**. Estatuto Geral das Residências Universitárias da UNEB. 2000.

_____. **Resolução n.º 659/2008**. Aprova a criação do Projeto Bolsa Auxílio para estudantes de graduação da UNEB. Diário Oficial do Estado do Estado da Bahia. 19 dez. 2008. p. 22.

_____. **Resolução n°701/2009**. Aprova a implantação do Programa de Assistência Estudantil (PAE) para estudantes de graduação da UNEB. Diário Oficial do Estado do Estado da Bahia. 07 jul. 2009. p. 17.

_____. **Resolução n° 1.366/2019**. Aprova o Regimento Geral das Casas de Estudantes da UNEB. Diário Oficial do Estado do Estado da Bahia. 26 jul. 2019, p. 17.

MINI CURRÍCULO E CONTRIBUIÇÕES AUTORES

TÍTULO DO ARTIGO	EXPECTATIVAS E DESAFIOS DOS ALUNOS DE ADMINISTRAÇÃO DO DCH-I DA UNEB ORIUNDOS DE ESCOLAS PÚBLICAS: PROMOÇÃO DA TRANSIÇÃO ACADÊMICA, PERMANÊNCIA E CONSTRUÇÃO DA AUTONOMIA PROFISSIONAL (2016-2023)
RECEBIDO	12/07/2024
AVALIADO	11/08/2024
ACEITO	30/03/2025

AUTOR 1	
PRONOME DE TRATAMENTO	Sr.
NOME COMPLETO	Pedro Henrique Eleutério
INSTITUIÇÃO/AFILIAÇÃO	Universidade do Estado da Bahia - UNEB
CIDADE	Salvador
ESTADO	Bahia
PAÍS	Brasil
RESUMO DA BIOGRAFIA	Graduando do Curso de Bacharelado em Administração pela Universidade do Estado da Bahia (UNEB),
AUTOR 2	
PRONOME DE TRATAMENTO	Sr.
NOME COMPLETO	Antônio Carlos Icó
INSTITUIÇÃO/AFILIAÇÃO	Universidade do Estado da Bahia - UNEB
CIDADE	Salvador
ESTADO	BA
PAÍS	Brasil
RESUMO DA BIOGRAFIA	Mestre em Gestão e Tecnologias Aplicadas à Educação (GESTEC - UNEB), Especialista em Administração Tributária (UCSAL), Bacharel em Psicologia (UFBA), Bacharel em Administração (UFBA).
CONTRIBUIÇÃO DO AUTOR NO ARTIGO	Todos os autores contribuíram na mesma proporção.

Endereço de Correspondência dos autores	Autor 1: pedroeleuterio@outlook.com.br Autor 2: icouneb@gmail.com
---	--